

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

TESI DI LAUREA

Le concessioni idroelettriche di piccola derivazione:
quadro normativo, criticità applicative e prospettive operative

Relatore

Prof. Nicola Sorrentino

Candidato

Alessio Chiavaro

Matricola 221029

Anno Accademico 2024/2025

“Vivere secondo i desideri non vi renderà mai felici.

Per essere pienamente umani,

bisogna cercare di vivere secondo le nostre idee e i nostri ideali,

non certo misurando la vita in base a quanto avete raggiunto di quello che desideravate,

ma in base ai piccoli momenti di integrità, compassione, razionalità, a volte anche di sacrificio.

Perché alla fine se vogliamo davvero misurare il significato della nostra vita,

dobbiamo dare valore alla vita degli altri”

Jacques Lacan

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1	3
Il contributo dell'idroelettrico alla transizione energetica: quadro nazionale e regionale	3
CAPITOLO 2	6
Tipologie e caratteristiche tecniche delle centrali idroelettriche	6
CAPITOLO 3	9
Evoluzione normativa delle concessioni idroelettriche in Italia	9
CAPITOLO 4	14
La disciplina dei rinnovi concessori: evoluzione, criticità e prospettive	14
CAPITOLO 5	22
Il procedimento di rilascio delle concessioni idroelettriche nella normativa vigente	22
CAPITOLO 6	26
Caso studio: richiesta di concessione idroelettrica sul Fiume Corace	26
CONCLUSIONI	28
BIBLIOGRAFIA	29
RINGRAZIAMENTI	30

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la transizione energetica ha posto l'accento sulla necessità di ridurre l'utilizzo di fonti fossili a favore di energie rinnovabili. In questo scenario, l'idroelettrico occupa un ruolo centrale: fonte storica, consolidata e programmabile, rappresenta ancora oggi il principale contributo alla produzione elettrica da rinnovabili in Italia.

La presente tesi si concentra sul tema delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione, un ambito caratterizzato da un quadro normativo complesso, oggetto di continue evoluzioni e al centro di un acceso dibattito interpretativo e regolatorio. La peculiarità delle piccole derivazioni risiede nella loro doppia valenza: da un lato, esse costituiscono uno strumento di valorizzazione delle risorse locali e di sostegno alla generazione distribuita; dall'altro, si trovano a fronteggiare vincoli normativi e procedurali stringenti, spesso difficili da conciliare con la snellezza che il settore richiederebbe.

L'obiettivo del lavoro non è quello di assumere una posizione dogmatica, ma di fornire una ricostruzione organica e accessibile della disciplina vigente e delle sue principali criticità, con un taglio ingegneristico-gestionale. La struttura si articola in sei capitoli: dopo un inquadramento sul ruolo dell'idroelettrico nella transizione energetica e la descrizione tecnica delle principali tipologie di impianto, vengono analizzate l'evoluzione normativa delle concessioni e la disciplina dei rinnovi, con le problematiche connesse. Segue l'esame del procedimento di rilascio delle concessioni nella normativa vigente, per poi concludere con un caso studio emblematico.

Questa impostazione mira a coniugare rigore accademico e finalità pratiche, affinché il lavoro possa fungere da guida per chi intenda avvicinarsi al mondo delle concessioni idroelettriche, con particolare attenzione alle piccole derivazioni.

CAPITOLO 1

Il contributo dell'idroelettrico alla transizione energetica: quadro nazionale e regionale

La transizione energetica consiste nel passaggio da un mix energetico basato sui combustibili fossili (petrolio, metano e carbone) ad uno composto prevalentemente dalle energie rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico, biometano); un nuovo modo di produrre e utilizzare l'energia, a basse o nulle emissioni di carbonio, volto al risparmio energetico, ad una nuova economia sostenibile e al raggiungimento della neutralità climatica. L'Italia si distingue nell'UE come uno dei Paesi più avanzati nella transizione verso un'economia circolare: nel 2024 quasi il 50% delle aziende italiane ha adottato almeno una pratica di economia circolare.¹ Lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta il cuore del cambiamento di paradigma in atto, infatti negli ultimi anni il fotovoltaico e l'eolico si sono aggiunti a tecnologie mature come l'idroelettrico e il geotermico e si sono affermati come protagonisti della transizione. L'attuale politica industriale (Piano Transizione 5.0), elaborata dal Ministero delle Imprese del Made In Italy e finanziato dalle risorse del RepowerEU all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a garantire, attraverso il meccanismo del credito di imposta, il processo di transizione digitale ed energetica verso un più intenso uso di rinnovabili nel periodo 2024-26. L'obiettivo, definito dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è il raggiungimento, nel 2030, di quota 63,4% dei consumi finali di elettricità attraverso fonti rinnovabili. La quota dei consumi elettrici coperta da rinnovabili nel 2023 è pari al 38,1%, in aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente.²

¹ ASviS, *Rapporto ASviS 2024 - L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*.

² GSE, *Rapporto statistico GSE energia da FER in Italia 2023*.

Quota dei Consumi Interni Lordi di energia nel settore elettrico coperta da fonti rinnovabili (*)

Nel 2023 la produzione da FER ha coperto il 44% della produzione complessiva nazionale di energia elettrica; si tratta del dato più alto rilevato sino ad oggi, legato, oltre che al progressivo sviluppo delle FER, anche alla contrazione della produzione da fonti fossili.³

Produzione elettrica lorda in Italia. Anni 2009-2023 (TWh)

Contributo delle fonti rinnovabili alla produzione lorda di energia elettrica (%). Anni 2009-2023

La più antica forma di generazione elettrica da fonte rinnovabile è l'idroelettrico ed è anche la più sviluppata nel panorama industriale, con una capacità installata a livello mondiale superiore alla somma di tutte le altre. La fonte energetica rinnovabile che nel 2023 garantisce il principale contributo alla produzione complessiva di energia elettrica da FER si conferma quella idroelettrica (35% del totale); seguono solare (26%), eolica (20%), bioenergie (14%) e geotermica (5%).⁴

³ GSE, *Rapporto statistico GSE energia da FER in Italia 2023*.

⁴ GSE, *Rapporto statistico GSE energia da FER in Italia 2023*.

La Calabria al 2023, produce 4.929 GWh di energia elettrica da FER (il 4,2% della produzione nazionale) di cui 1.004 GWh dal settore idrico (il 2,5% della produzione nazionale, e il 20,4% della produzione regionale), contando 73 impianti idroelettrici che corrispondono all'1,5% del totale nazionale degli impianti idroelettrici.⁵

⁵ GSE, *Rapporto statistico GSE energia da FER in Italia 2023*.

CAPITOLO 2

Tipologie e caratteristiche tecniche delle centrali idroelettriche

Dopo aver evidenziato il contributo quantitativo dell'idroelettrico al mix energetico nazionale e regionale, è opportuno inquadrarne il contesto tecnico. Le centrali idroelettriche utilizzano una risorsa naturale e inesauribile come l'acqua, restituendola integralmente ai territori tramite un virtuoso ciclo non dissipativo, e non producono emissioni di gas serra o di altri inquinanti atmosferici, contribuendo a salvaguardare l'ambiente nel ciclo della produzione di energia elettrica. Esse si adattano bene alle variazioni della domanda di energia, riuscendo ad integrarsi con altre fonti rinnovabili, come l'eolico e il fotovoltaico. La programmabilità e l'adattabilità conferiscono alle centrali idroelettriche il ruolo strategico di *energy time shifter*, garantendo lo spostamento di rilevanti quantità di energia da ore di sovrabbondanza ad ore di maggior necessità, grazie alla possibilità di accumulo garantita da bacini e sistemi di pompaggio. Le centrali idroelettriche si distinguono per modalità di sfruttamento dell'acqua e capacità di accumulo. Le principali sono:

- **Centrali ad acqua fluente**, che utilizzano direttamente la portata disponibile senza accumulo, veicolando l'acqua tramite le condotte a pelo libero. Queste centrali hanno una potenza dipendente dalla portata, per cui vengono dimensionate sulla base di una portata media.
- **Centrali a bacino o a serbatoio**, che utilizzano l'acqua raccolta in un invaso, creato tramite l'utilizzo di una diga o di uno sbarramento. L'accumulo consente la programmazione della portata d'acqua erogata e dunque della potenza elettrica generata, risultando ideale per la gestione della variabile domanda di energia giornaliera.
- **Centrali con impianti di pompaggio**, nei quali, l'acqua dell'invaso di monte, una volta utilizzata, viene immagazzinata in un invaso di raccolta a valle della turbina, azionata nelle ore diurne, caratterizzate da una maggior richiesta energetica. Per le loro caratteristiche strutturali presentano gli stessi vantaggi della

centrale a bacino in termini di gestione della potenza erogata. L'ulteriore presenza di un impianto di pompaggio a valle, permette di pompare l'acqua nuovamente verso monte per il suo riutilizzo. Questo meccanismo viene programmato nelle ore notturne, sfruttando il periodo di minor domanda energetica e dunque il calo del prezzo dell'energia.

Nel 2023 si registra una crescita della produzione rinnovabile per tutte le tipologie di centrali idroelettriche; tra queste, le centrali ad acqua fluente si confermano prevalenti, con 20.062 GWh prodotti, pari a circa il 50% della produzione complessiva.⁶

Produzione rinnovabile (*) da impianti idroelettrici per tipologia di impianto. Anni 2009-2023 (GWh)

⁶ GSE, *Rapporto statistico GSE energia da FER in Italia 2023*.

La conoscenza delle caratteristiche tecniche delle centrali idroelettriche rappresenta il presupposto per comprendere l'articolato sistema normativo che ne regola lo sfruttamento. Nel capitolo successivo verrà quindi ricostruita l'evoluzione storica della disciplina concessoria, con un progressivo approfondimento sulle piccole derivazioni.

CAPITOLO 3

Evoluzione normativa delle concessioni idroelettriche in Italia

Il sistema concessorio idroelettrico italiano affonda le sue radici in una tradizione normativa risalente al Testo unico sulle acque del 1933 e si è evoluto nel tempo sotto la spinta di mutamenti economici, politici ed europei. Per comprendere l'attuale disciplina è necessario ripercorrere le principali tappe storiche che hanno segnato il rapporto tra sfruttamento delle risorse idriche e interesse pubblico.

L'acqua è un bene comune, appartenente al demanio statale secondo quanto previsto dal Codice civile del 1942, l'attuale vigente in Italia. Una concessione idroelettrica attribuisce in via esclusiva, e per un periodo di tempo limitato, il diritto di utilizzare le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da sorgente o con derivazione da corso d'acqua superficiale) per la produzione di energia idroelettrica, sotto corresponsione annuale di un canone demaniale. La titolarità del bene resta condivisa tra Stato, nella figura della pubblica amministrazione, cittadini e concessionario. Il quadro normativo italiano in materia di concessioni ha vissuto diverse fasi⁷.

La prima fase regolatoria coincide con il Testo Unico sulle acque (*Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*), il quale prevedeva l'istituzione di un catasto delle utenze di acqua pubblica e distingueva fra concessioni di piccola derivazione, con potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, e viceversa di grande derivazione. La procedura per il rilascio delle concessioni prevedeva la presentazione di un'istanza, a cui seguiva un periodo di 30 giorni durante il quale altri soggetti potevano presentare una domanda concorrente. Le domande concorrenti erano poi sottoposte ad un'istruttoria congiunta, al termine della quale l'amministrazione esprimeva una scelta, sulla base dei seguenti criteri ordinati gerarchicamente:

⁷ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

- Il miglior utilizzo idraulico
- Le maggiori garanzie tecniche ed economiche d'immediata esecuzione
- L'ordine di presentazione della domanda

La durata della concessione non poteva eccedere i 60 anni, salvo rinnovo a favore del concessionario uscente per un periodo massimo di 30 anni, in forza di un diritto d'insistenza riconosciutogli. Lo Stato poteva intervenire solo in caso di cambiamento delle condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, previo preavviso di tre anni, negando inoltre il rinnovo per non uso o abuso del bene che pregiudicasse il fine pubblico per cui era stato concesso.⁸

Il modello delineato dal testo unico del 1933 ha risentito del processo di nazionalizzazione delle imprese esercenti servizi pubblici avviato negli anni Sessanta del secolo scorso, che corrisponde all'avvio della seconda fase regolatoria.⁹ Tale processo (*Legge 6 dicembre 1962, n. 1643*), ha sancito l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale sono stati trasferiti tutti gli impianti idroelettrici esistenti in Italia in occasione della nazionalizzazione del mercato elettrico, ad eccezione degli impianti degli enti locali, degli auto produttori e dei piccoli produttori o distributori (*Legge n.529/1982*).

A partire dagli anni Novanta inizia un'epoca di liberalizzazione per quanto concerne le concessioni idroelettriche.¹⁰ Una prima svolta nel senso di una maggior concorrenza nel settore giunge nel 1991(*Legge n.9/1991*), con l'introduzione della possibilità per tutte le imprese di produrre energia elettrica per uso proprio o da cedere all'Enel e del potere di prelazione sulle concessioni su cui l'Ente stesso non era subentrato. In seguito, una serie di norme iniziano a promuovere la tutela ambientale nel processo di rilascio concessorio, con l'adozione di questa come parte integrante dei criteri di preferenza (*d.lgs. n. 275/1993*) e nel 1999 (*Legge n.152/1999*) si introduce il tema della salvaguardia del

⁸ Marinella De Focatiis e Angelo Maestroni, *Dialoghi sul diritto dell'energia. Vol. 1: Le concessioni idroelettriche*, vol. 1.

⁹ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

¹⁰ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

deflusso minimo vitale del bacino derivato, prevedendo l'eventuale riduzione del flusso derivabile senza alcun indennizzo.

La terza fase regolatoria¹¹ si concretizza nella *direttiva 96/92/CE* del Parlamento europeo, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che in Italia (*decreto Bersani, d.lgs. n.79/1999*), ha estinto il monopolio statale del mercato dell'energia elettrica, realizzando la privatizzazione auspicata a livello europeo per tutti i servizi di interesse generale. Il decreto in questione è intervenuto sul regime delle concessioni idroelettriche, devolvendo il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni alla competenza amministrativa delle regioni e delle province autonome, fissando a trent'anni dalla data di entrata in vigore del decreto la scadenza delle concessioni rilasciate ad Enel e al 31 dicembre 2010 la scadenza delle concessioni (in scadenza o scadute) degli altri operatori. Il decreto ha poi riconosciuto a ciascun operatore la possibilità di ottenere una concessione di grande derivazione d'acqua, almeno cinque anni prima della scadenza, al netto di un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza. L'assenza di alcun riferimento al rilascio di nuove concessioni apre di fatto la strada ad una tendenziale indisponibilità della comunità a ulteriori consumi delle risorse territoriali disponibili, deviando gli investimenti nel riutilizzo delle infrastrutture già in esercizio.¹²

L'avvio della quarta ed ultima fase regolatoria, quella tuttora vigente, è segnato dal *d.lgs. n. 135/2018* poi modificata dalla legge sulla concorrenza (*d.lgs. n.118/2022*).¹³ Le regioni possono ora assegnare le concessioni di grandi derivazioni, a tre categorie:

- Operatori economici individuati mediante gara ad evidenza pubblica
- Società a capitale misto pubblico, privato in cui il socio privato sia scelto mediante gara ad evidenza pubblica
- Forme di partenariato pubblico, privato

¹¹ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

¹² Marinella De Focatiis e Angelo Maestroni, *Dialoghi sul diritto dell'energia. Vol. 1: Le concessioni idroelettriche*, vol. 1.

¹³ «Le concessioni idroelettriche - Documentazione Parlamentare».

L'affidamento in concessione deve avvenire secondo modalità e procedure che ciascuna regione è chiamata a disciplinare con propria legge entro un termine prestabilito. La capacità organizzativa e tecnica del concessionario è garantita dall'effettiva gestione, per almeno 5 anni, di impianti idroelettrici con potenza nominale media di almeno 3.000 Kw. La capacità economica è garantita sotto referenza di due istituti di credito che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione. La durata delle nuove concessioni dev'essere compresa tra i 20 e i 40 anni, incrementabile fino ad un massimo di 10 anni, in ragione della complessità del progetto proposto e dell'entità degli investimenti. Ogni regione deve poi individuare:

- Gli obblighi o le limitazioni gestionali
- I progressi minimi in termini energetici ed ambientali
- Le misure di compensazione territoriale destinate ai comuni interessati dalle opere
- Le modalità di valutazione dei progetti presentati

Ciascuna legge regionale deve infine contenere delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale. Entrata in vigore la legge regionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni. I concessionari, inoltre, sono tenuti a corrispondere alle regioni un canone semestrale, determinato dalle leggi regionali, che si compone di una parte fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e di una parte variabile. I proventi di tale canone sono destinati, per almeno il 60%, alle province e alle città il cui territorio sia interessato dalle derivazioni. Le regioni possono disporre l'obbligo, per i soli concessionari di grandi derivazioni, di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni una quota minima di energia, pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

Le maggiori perplessità al riguardo della vigente normativa riguardano i metri di giudizio circa i parametri inerenti l'aumento dell'energia prodotta o della potenza dell'impianto e le misure di conservazione territoriale. Appare evidente che tali debbano prevedere non solo un accertamento della consistenza dell'offerta, ma la valutazione dell'effettiva idoneità tecnica degli interventi prospettati in sede di gara. L'idea per il contenimento del

rischio è l'utilizzo di correttivi nel decreto, che attengano ad un accurato controllo di anomalia delle offerte, della adeguatezza tecnica dei progetti associati agli impegni assunti, della puntualità circa i tempi di realizzazione e che prevedano sanzioni severe per l'inadempimento dei medesimi, pena la decadenza del concessionario. Infine, laddove alla gara partecipino imprese direttamente o indirettamente riconducibili all'amministrazione concedente, la garanzia di imparzialità dovrebbe essere rinforzata dall'affidamento della scelta dei membri della commissione ad un organo indiscutibilmente terzo.¹⁴

L'evoluzione normativa ricostruita evidenzia come il regime concessorio idroelettrico sia stato progressivamente ridefinito, passando da un modello centralizzato e monopolistico ad uno più competitivo e legato a criteri ambientali e di sostenibilità. È proprio sul tema dei rinnovi che, negli ultimi anni, si sono concentrate le maggiori controversie interpretative e applicative, soprattutto in relazione alle concessioni di piccola derivazione: queste saranno oggetto del capitolo successivo.

¹⁴ Marinella De Focatiis e Angelo Maestroni, *Dialoghi sul diritto dell'energia. Vol. 1: Le concessioni idroelettriche*, vol. 1.

CAPITOLO 4

La disciplina dei rinnovi concessori: evoluzione, criticità e prospettive

Dopo aver ricostruito l'evoluzione storica della disciplina concessoria, occorre soffermarsi sul tema cruciale del rinnovo delle concessioni idroelettriche, che rappresenta oggi il nodo più delicato e controverso della regolazione del settore.

Il quadro normativo si delinea dal Testo Unico sulle acque (*Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*). Allo Stato era attribuito allo scadere della concessione, nell'ipotesi di grande derivazione, il diritto di assumere gratuitamente la proprietà di tutte le opere c.d. bagnate (le opere di raccolta, regolazione e derivazione, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico) e di impossessarsi di tutte le opere c.d. asciutte (edifici, macchinari ed impianti), previa corresponsione al concessionario uscente di un prezzo pari al valore di stima di esse. La *ratio legis* era di far realizzare ai privati le centrali idroelettriche e consentire loro di remunerare l'investimento tramite lo sfruttamento economico dell'impianto in un arco di tempo di 60 anni, trascorso il quale l'impianto avrebbe dovuto essere trasferito allo Stato.¹⁵

Tale regime ha retto per trent'anni immutato e inapplicato a causa della durata delle concessioni e dell'assenza di fatto di decadenze o rinunce. Ciò fino alla nazionalizzazione del settore elettrico con l'istituzione dell'Enel (*Legge 6 dicembre 1962, n. 1643*). La legge istitutiva dell'Ente prevedeva che le concessioni di derivazioni trasferite all'Ente stesso fossero prive di scadenza e che le opere bagnate relative a concessioni idroelettriche degli auto-produttori e degli enti locali passassero gratuitamente all'Enel una volta giunte a scadenza le concessioni stesse. Per le opere asciutte, all'Enel era riconosciuta la facoltà di acquisirne il possesso, se ritenuto conveniente.¹⁶

Il sistema venne profondamente modificato dalla liberalizzazione avviata con la *direttiva 96/92/CE*, che diede fine al paradigma del monopolio statale, definendo un articolato

¹⁵ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

¹⁶ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

sistema di durata/scadenza delle concessioni e un modello di rilascio improntato ai principi di concorrenza, mitigato da misure a beneficio del concessionario uscente, in considerazione del pregiudizio derivante dall'abolizione del carattere perpetuo della concessione.¹⁷

Con il *decreto Bersani, d.lgs. n.79/1999* si riconosceva, infatti, al concessionario uscente un diritto di prelazione subordinato all'impegno del medesimo alla realizzazione di un piano di miglioramento analogo agli altri in gara. Inoltre prorogava fino al 2010 le concessioni idroelettriche scadute o in scadenza, e fino al 2029 quelle assegnate a Enel. Questo privilegio ha incontrato lo sfavore della Commissione europea, la quale ha prontamente attivato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per violazione dei principi in materia di concorrenza. La Commissione europea, infatti, riteneva che il modello favorisse marcatamente le imprese già titolari di concessione idroelettrica, snaturando la procedura concorsuale prevista. Perciò con la legge finanziaria del 2006, è stato abrogato il diritto di prelazione al concessionario uscente, prevedendo che cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fosse indetta una gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione della concessione per un periodo di durata trentennale, sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale. La norma ha disposto altresì la proroga di dieci anni delle concessioni in scadenza, subordinata a congrui interventi di manutenzione degli impianti e del pagamento, per quattro annualità, di un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per Mw di potenza nominale installata. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, tali disposizioni sono state travolte dalla declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. L'illegittimità riguardava l'inadeguato coinvolgimento delle regioni nella definizione dei requisiti di gara per il rilascio delle concessioni e la proroga decennale delle concessioni in essere, in contrasto con i principi della concorrenza.¹⁸

Nel 2010 (*d.lgs. 31 maggio 2010*) lo Stato ha introdotto il sistema della c.d. “doppia proroga”, secondo il quale tutte le concessioni sarebbero state prorogate, in modo

¹⁷ Marinella De Focatiis e Angelo Maestroni, *Dialoghi sul diritto dell'energia. Vol. 1: Le concessioni idroelettriche*, vol. 1.

¹⁸ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

generalizzato, per 5 anni, ai quali si sarebbero aggiunti ulteriori 7 anni di proroga per le concessioni conferite a:

- Società per azioni a composizione misto pubblico, privata
- Società partecipate per una quota tra il 30% e il 40% del capitale sociale dalle province in forma diretta o indiretta

L'impianto normativo prevedeva tuttavia una clausola di cedevolezza, cosicché le disposizioni avrebbero trovato applicazione fino all'adozione di diverse disposizioni delle regioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha però ritenuto ingiustificate le proroghe e inadeguata la disposizione che prevedeva la costituzione di società miste tra ente provinciale e concessionario uscente, che avrebbe permesso di fatto al concessionario uscente di aggirare le contestazioni della Commissione europea. Nel 2012 la disciplina statale è stata oggetto, dunque, di nuove modifiche (*d.lgs. 22 giugno 2012/ n.83*), con le quali si è stabilito che, per le concessioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2017, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto, con cinque anni di anticipo, indire una gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni per una durata minima di 20 anni e massima di 30 anni. Nel caso di concessioni per le quali non fosse applicabile il periodo di cinque anni, la norma prevedeva l'indizione della gara, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il problema è che tale decreto non ha mai visto la luce, al netto di una bozza che ha peraltro incontrato il parere negativo dell'AGCM. Un'ulteriore norma del 2012, ha imposto al concessionario uscente di trasferire a quello subentrante il ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione (opere, diritti di concessione, rapporti giuridici, contratti di manutenzione, risorse), così da garantire la continuità gestionale, sotto corrispettivo in favore del concessionario uscente.¹⁹ Su questa l'AGCM, al fine di evitare un ingiustificato vantaggio competitivo al gestore entrante, propose di trasferire a titolo oneroso le sole opere asciutte (beni materiali) al concessionario entrante, a titolo gratuito le opere bagnate (dighe, condotte) al demanio statale. Ma, stando alla privatizzazione degli anni 90, l'unica risorsa pubblica

¹⁹ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

resta l'acqua stessa, per cui anche le opere bagnate devono essere coerentemente valorizzate in caso di trasferimento (*cf. Cass., Sez. I, n. 188/1980*).

Infatti, ad oggi, con il *d.lgs. n. 118/2022*, si dispone il trasferimento alle regioni delle opere c.d. bagnate, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni, senza la corresponsione di alcun compenso, eccetto per gli investimenti non ancora ammortizzati, fatte su di esse dal concessionario uscente, per cui è quindi previsto un indennizzo. Per quanto riguarda le opere c.d. asciutte, vengono trasferite anch'esse alle regioni sotto indennizzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati.²⁰ Per le concessioni già scadute e quelle che scadono prima del 31 dicembre 2024 le regioni possono consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere passate in proprietà delle regioni per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2021 (non oltre il 27 agosto 2025). Le regioni devono stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, tenendo conto del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.²¹

Restringendo la trattazione alle piccole derivazioni, l'AGCM è intervenuta con una segnalazione circa il *R.D. 1775/1933* in materia, denunciando l'incompatibilità dell'attuale procedimento di rinnovo delle concessioni di piccola derivazione rispetto alla Direttiva Bolkenstein²², la quale esclude la possibilità di rinnovo automatico in vantaggio del concessionario uscente, nel caso in cui le autorizzazioni a svolgere una determinata attività siano limitate per scarsità delle risorse naturali. A sostegno della propria posizione l'AGCM cita un precedente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, con argomentazioni analoghe, ha annullato un provvedimento di rinnovo disposto in favore del concessionario uscente. Nell'agenda attuativa del PNRR lo Stato non menziona alcunché al riguardo, per cui la segnalazione di allerta dell'AGCM si rivolge direttamente alle pubbliche amministrazioni concedenti, invitandole a non tergiversare in attesa di

²⁰ Fondazione Magna Carta, «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.»

²¹ «Le concessioni idroelettriche - Documentazione Parlamentare».

²² Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein.

riforme legislative, e a procedere piuttosto alla disapplicazione della legislazione nazionale in contrasto con quella dell'UE. L'invito a prevedere selezioni pubbliche reca con sé l'interrogativo sulla natura dei criteri da applicare all'assegnazione del rinnovo nell'ipotesi di concorso tra più aspiranti. Infatti, in caso di rinnovo della concessione, il presupposto è che un impianto sia già stato realizzato e risulti in esercizio; per cui l'eventuale offerta di un soggetto diverso avrà ad oggetto ovviamente l'impianto esistente (a meno di ipotizzare l'improbabile sostituzione dell'impianto esistente con uno diverso, previa rimozione del primo e costruzione ex novo del secondo, divenendo di fatto non più rinnovo di una concessione, ma semmai realizzazione di un nuovo impianto). Per cui la normativa suggerita da AGCM per i rinnovi, è in realtà concepita per l'assegnazione di una concessione tra due progetti in concorrenza tra loro e mal si presta ad essere applicata al di fuori di tale ambito.²³

L'AGCM afferma che alcuni recenti criteri parrebbero essere oggetto di differenziazione tra il concessionario uscente e potenziali subentranti. Nello specifico il "miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico" e "le ricadute occupazionali dell'intervento a livello locale". Eppure, per ciò che concerne il primo, ad oggi il rinnovo della concessione viene rilasciato solo a condizione del rigoroso rispetto dei parametri a tutela del corpo idrico, limitando già di fatto la sostenibilità economia e la produttività dell'impianto. Risulta perciò irrealistico ipotizzare ottimizzati interventi a discapito ulteriore della produttività. Per quanto riguarda il secondo bisogna segnalare che la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di piccola derivazione viene effettuata spesso in maniera del tutto diretta dal produttore, in economia. Risulta quindi arduo immaginare una competizione anche sotto questo profilo. In ogni caso, anche ritenendo superabili in qualche modo gli argomenti esposti sino a qui, vi è un ulteriore motivo di inattuabilità della proposta dell'AGCM. L'impianto realizzato è di proprietà del concessionario (e lo è anche il terreno sul quale sorge); nell'ordinamento vi è una precisa disposizione che disciplina la destinazione di tali opere alla scadenza della concessione in mancanza di rinnovo: le opere cd. bagnate transitano nella proprietà dello Stato che ha diritto di ritenerle senza compenso alcuno, oppure debbono venire rimosse dal

²³ Cesare Mainardis, «Concessioni idroelettriche di piccola derivazione e procedure di rinnovo: tra precetti dell'UE, lacune normative ed interventi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato».

concessionario eseguendo a proprie spese i lavori di ripristino ambientale; le opere cd. asciutte rimangono invece nella proprietà del concessionario. Ancora una volta, risulta assurdo ipotizzare lo schema suggerito dall'AGCM, in quanto si tradurrebbe in uno smantellamento, ad opera del concessionario uscente, delle opere cd. asciutte, e la realizzazione del subentrante di nuove opere identiche alle precedenti. Soluzione difficilmente praticabile per un aspirante nuovo produttore, poiché palesemente diseconomica (dunque disincentivante la partecipazione competitiva) ed oltremodo impattante sull'ambiente, alla luce dei lavori di rimozione e di ricostruzione da eseguire. Alla luce dei fatti, è netta l'inattuabilità di un intervento delle pubbliche amministrazioni concedenti in assenza di una legislatura chiara.²⁴

Ma l'attuale quadro regolatorio in materia di rinnovi esclude radicalmente procedure competitive? Ai sensi dell'*art. 49 del R.D. n. 1775/1933*, qualora l'istanza di rinnovo si accompagni a richieste di varianti della concessione di un progetto già realizzato si apre una nuova istruttoria con possibile inserimento, previa pubblicità dell'istanza presentata, di potenziali concorrenti. In queste ipotesi viene dunque soddisfatta ogni esigenza di procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria.²⁵

Un ulteriore tassello in materia è rappresentato dalla vicenda della *legge regionale n. 17/2023* dell'Emilia Romagna. Tale legge introduce un rinnovo automatico per le concessioni di piccola derivazione che stiano già ricevendo incentivi per la produzione, che non abbiano superato i trenta anni di concessione. Tuttavia, lo Stato ha deciso di impugnare il provvedimento poiché un rinnovo automatico escluderebbe ogni tipo di controllo da parte delle autorità competenti e non permetterebbe di valutare eventuali nuovi effetti negativi delle piccole derivazioni idroelettriche sul fabbisogno idrico (passaggio ritenuto essenziale visto l'aggravarsi delle condizioni siccitose in Italia).

Inoltre in riferimento alla Direttiva Bolkestein, la quale prevede gare pubbliche per l'affidamento dei servizi, secondo lo Stato se la risorsa idrica viene sfruttata ai fini della

²⁴ Cesare Mainardis, «Concessioni idroelettriche di piccola derivazione e procedure di rinnovo: tra precetti dell'UE, lacune normative ed interventi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato».

²⁵ Cesare Mainardis, «Concessioni idroelettriche di piccola derivazione e procedure di rinnovo: tra precetti dell'UE, lacune normative ed interventi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato».

produzione di energia da collocare direttamente sul mercato, l'uso dell'acqua non è strumentale ad alcun distinto ciclo produttivo e, pertanto, l'attività è direttamente qualificabile quale servizio, con la conseguenza che non vi sono ragioni per escludere le relative procedure di rinnovo dal principio di concorrenzialità. Viceversa, come nel caso delle piccole concessioni idroelettriche in regime di autoproduzione, dove sussiste tale vincolo di strumentalità ad un successivo e distinto ciclo produttivo, l'attività svolta con l'acqua non è qualificabile in termini di prestazione di servizi, in quanto non sarebbe fornita dietro retribuzione. In presenza di tale vincolo di strumentalità viene, pertanto, a mancare il presupposto di applicazione della Direttiva Bolkestein.²⁶ Per sciogliere il nodo interpretativo sull'applicabilità delle norme UE alle concessioni di piccola derivazione la Consulta si è rivolta alla Corte di giustizia europea con tre quesiti:

1. se la direttiva servizi debba ritenersi applicabile a impianti che svolgono attività di produzione di energia elettrica;
2. se, qualora l'applicabilità sia riconosciuta, la direttiva impedisca ad uno Stato membro, di distinguere fra grandi e piccoli impianti per stabilire l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica;
3. in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se la direttiva impedisca ad uno Stato membro di prevedere un rinnovo della concessione per consentire l'utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il limite dei trent'anni.

Risulta quindi necessario che sia sciolto il dubbio in merito alla qualificazione dell'attività di produzione dell'energia, come produzione di un bene, a cui sarebbe applicabile la disciplina concernente il mercato interno dell'energia (ovvero tutela della libertà di stabilimento, procedura di autorizzazione di nuovi impianti senza prevedere alcuna disciplina per rinnovi), o come prestazione di un servizio, e quindi soggetta alla disciplina della Direttiva Bolkestein.

L'urgenza di nuova normativa si rimarca in vista della scadenza delle concessioni (circa il 68%) di Enel e altre grandi aziende nel 2029. Nel 2021 l'Italia, sotto il governo Draghi,

²⁶ Giorgio Capra, «I rinnovi delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica: tra autoproduzione, scarsità della risorsa idrica e strumentalità dell'uso dell'acqua».

ha inserito tra gli obiettivi del PNRR, nuove gare per le concessioni, senza di fatto aver rispettato le promesse, favorendo diverse proroghe, nonostante una certificata e sempre più crescente evasione dei canoni previsti, o una loro minima riscossione rispetto ai ricavi delle grandi aziende energetiche, generati dall'aumento del prezzo dell'energia seguito all'invasione russa in Ucraina. Questa riluttanza dipende dal conflitto di interessi tra la politica e alcune tra le più grandi aziende energetiche come Enel (ora privata ma partecipata dallo Stato al 23,6%) o come A2A (i cui principali azionisti sono i comuni di Milano e di Brescia). Ad aggravare il quadro è la riduzione degli investimenti (circa 16 mld) e gli interventi di manutenzione da tali aziende, per via delle lacune normative, che riducono l'efficienza e la sicurezza delle centrali. Il governo, sulla via di un modello francese, propone una "quarta via" una trattativa tra le regioni e le aziende energetiche per riassegnare le concessioni senza una gara, a fronte di un aumento dei canoni e di un preciso piano di investimenti. Ipotesi esclusa dall'Unione Europea perché non rispetterebbe le promesse fatte dall'Italia per avere i soldi del PNRR. Le aziende hanno però promesso di investire subito 15 miliardi di euro per fare pressione al governo e ottenere così la "quarta via". Secondo un'analisi di alcuni economisti, tuttavia, se si facessero le gare si potrebbero ottenere investimenti molto più consistenti di 15 miliardi di euro. In particolare se tutte le concessioni italiane fossero assegnate con la base d'asta utilizzata dalla regione Lombardia in recenti casi di gare indette si avrebbero investimenti per 18 miliardi di euro (+21,9% rispetto alla "quarta via"). Il che lascia spazio a profonde riflessioni sui reali interessi del paese.

Il quadro normativo sui rinnovi, come visto, resta caratterizzato da profonde incertezze interpretative, soprattutto per quanto riguarda le piccole derivazioni. A fronte di tali criticità, è necessario analizzare anche il procedimento di rilascio delle concessioni idroelettriche oggi vigente, così da completare il quadro regolatorio e valutare le prospettive del settore.

CAPITOLO 5

Il procedimento di rilascio delle concessioni idroelettriche nella normativa vigente

Il procedimento di rilascio delle concessioni idroelettriche è oggi disciplinato dalle Regioni, ciascuna con una normativa specifica. A titolo esemplificativo, si analizza di seguito la disciplina vigente in Calabria (*L.R. 25 ottobre 2023, n. 4*), che riflette l'impostazione comune delle procedure regionali, pur con le peculiarità proprie del contesto territoriale. L'iter prevede in ordine²⁷:

1. Presentazione della domanda ed esame di ammissibilità

Le domande, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire (raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque), sono dirette all'Ente preposto. La richiesta, presentata in bollo, deve presentare codice fiscale e partita iva, residenza anagrafica del richiedente, l'uso che si intende fare dell'acqua, il quantitativo d'acqua richiesto, i dati catastali relativi all'ubicazione dell'opera, il salto utile. Devono essere allegati:

- Relazione con portata massima e media derivabile (in l/s), modalità di derivazione e di restituzione
- Corografia con evidenza di ubicazione delle opere di presa, trasporto, utilizzo e restituzione
- Planimetrie, prospetti, sezioni dell'opera di presa

Gli allegati tecnici devono essere firmati da un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo professionale (es. Ingegnere, Dottore Agronomo).

La domanda deve inoltre presentare la valutazione di impatto ambientale (VIA):

²⁷ Marinella De Focatiis e Angelo Maestroni, *Dialoghi sul diritto dell'energia. Vol. 1: Le concessioni idroelettriche*, vol. 1.

- Descrizione delle caratteristiche fisiche del progetto, esigenze di utilizzo del suolo durante la costruzione e il funzionamento, caratteristiche dei processi produttivi
- Valutazione del tipo e della quantità di emissioni previsti (inquinamento acqua, aria, suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc) dall'attività
- Descrizione delle principali alternative prese in considerazione
- Descrizione dei componenti dell'ambiente potenzialmente soggetti ad un impatto per via del progetto, con particolare riferimento a fauna, flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio architettonico e archeologico, paesaggio e interazione tra questi
- Descrizione dei possibili effetti rilevanti su questi e misure previste per evitarli, ridurli e se possibile compensarli

2. Il parere della Autorità di Bacino

L'Autorità di Bacino competente è chiamata ad esprimere il proprio vincolante parere. Tale costituisce strumento di tutela quantitativa della risorsa idrica e al perseguimento di un consumo idrico sostenibile. Inoltre, verifica la compatibilità dell'istanza con il Piano Regionale di Tutela delle Acque, garante del deflusso minimo vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.

3. Pubblicazione della domanda e concorrenza

L'ufficio istruttore dell'ente preposto ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della regione. La pubblicazione riporta i dati principali della derivazione: luogo di presa, quantità di acqua da derivarsi, luogo di restituzione ed uso, salto utile. Da qui la possibilità di presentare le domande in concorrenza entro 30 giorni dall'avviso. Una domanda tardiva viene ammessa ad istruttoria solo per motivo di interesse pubblico valutato dall'amministrazione.

4. Pubblicazione delle domande ammesse alla concorrenza e istruttoria

L'ordinanza di ammissione in concorrenza è pubblicata presso l'albo pretorio del comune interessato, con un termine tra i 15 e i 30 giorni di tempo per eventuali opposizioni. L'ufficio istruttore procede dunque alla visita istruttoria dei luoghi interessati, al fine di redigere una relazione sulla qualità delle domande pervenute in merito al più razionale utilizzo del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessi e all'attendibilità di eventuali opposizioni. I criteri di comparazione tra domande concorrenti sono:

- Livello di soddisfacimento delle esigenze dei servizi pubblici di acquedotto ed irrigazione
- Possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso
- Caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo
- Quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata

Per stesso tipo di uso, si preferisce chi garantisce la maggior restituzione d'acqua. A parità di ambedue, si preferiscono le migliori garanzie in termini economici e tempi di esecuzione.

5. Firma del disciplinare e rilascio della concessione

Per la domanda prescelta è redatto il disciplinare e l'amministrazione invita il richiedente a firmarlo. Tale deve inoltre depositare una cauzione non inferiore alla metà del canone demaniale per l'anno di riferimento. La concessione è dunque rilasciata, a 90 giorni dalla presentazione della domanda, se:

- Non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corso idrico interessato
- Viene garantito il deflusso minimo vitale
- Non si riutilizzino acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, e nel caso che non siano sostenibili dal punto di vista economico

La concessione è temporanea. La Regione stabilisce inoltre, secondo un principio di ragionevolezza, il canone annuo di derivazione.

6. Autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto

Tutte le opere previste dal progetto sono dichiarate di pubblica utilità mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione. Tale costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto.

La descrizione dell'iter vigente di richiesta e rilascio delle concessioni consente di comprendere le complessità burocratiche e gestionali che accompagnano l'avvio di un impianto idroelettrico. Per valutare in maniera concreta come tali procedure si traducano nella pratica, nel capitolo successivo sarà analizzato un caso studio, con attenzione alle dinamiche legate al rilascio e all'eventuale rinnovo della concessione, nonché alle criticità operative emerse.

CAPITOLO 6

Caso studio: richiesta di concessione idroelettrica sul Fiume Corace

Dopo aver esaminato nei capitoli precedenti l'iter normativo e procedurale per il rilascio delle concessioni idroelettriche, appare utile tradurre la teoria nella pratica mediante l'analisi di un caso concreto. Il seguente studio si concentra su una concessione di piccola derivazione in Calabria, fornendo un esempio reale delle dinamiche operative e delle criticità incontrate nel percorso autorizzativo.

Il caso studio riguarda la società Ecosistem S.r.l. di Lamezia Terme, che ha acquisito un progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul Fiume Corace, nel comune di Tiriolo (CZ). La concessione è stata richiesta alla Regione Calabria (Settore Lavori Pubblici, Ufficio Demanio Idrico), a seguito del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Regionale. L'impianto previsto è caratterizzato da una potenza media di concessione pari a 58,86 kW, con derivazione a quota 60,5 m s.l.m. e restituzione a quota 53,5 m s.l.m., tramite turbina a vite idraulica.

I parametri di concessione stabiliti prevedono una portata derivabile massima di 3,00 m³/s e una portata media di 1,00 m³/s. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è stato fissato in 816 l/s, secondo quanto indicato dalla delibera n. 13/2007 dell'Autorità di Bacino. Quest'ultima, verificata la coerenza dei dati idrologici con la stazione di misura "Corace a Grascio", ha espresso parere favorevole ex art. 96 del D.Lgs. 152/2006, attestando la compatibilità del progetto con il bilancio idrico e con gli obiettivi di qualità ambientale.

L'iter amministrativo si è sviluppato nell'arco di circa tre anni, dal 2013 al 2016, seguendo le fasi previste dalla normativa vigente. Dopo la presentazione della domanda, corredata dalla documentazione tecnica e progettuale, l'Autorità di Bacino ha rilasciato il proprio parere positivo, condizione necessaria per quantificare le portate derivabili e il DMV. Successivamente l'istruttoria tecnica della Regione Calabria si è conclusa con esito favorevole, riconoscendo la conformità del progetto agli obiettivi di tutela del corso d'acqua. A quel punto, l'amministrazione ha imposto il pagamento dei canoni concessori e del deposito cauzionale, calcolati secondo i parametri di potenza nominale, e ha

predisposto il disciplinare, firmato nell'ottobre 2016. Nel 2019 è stata poi formalizzata la voltura di concessione a favore della società proponente.

Accanto all'iter principale, il richiedente ha dovuto affrontare numerosi endoprocedimenti e ottenere ulteriori autorizzazioni da enti terzi. Tra queste si annoverano i pareri paesaggistici e idrogeologici, il nulla osta della Sovrintendenza, i pareri di ENAC, Ministero della Difesa, Marina ed Esercito, l'autorizzazione della Provincia di Catanzaro, la valutazione di assoggettabilità a VIA e la procedura abilitativa semplificata (PAS) con i relativi allegati progettuali. Inoltre, è stato necessario coordinarsi con il gestore di rete per l'ottenimento della connessione elettrica tramite la TICA. Questa pluralità di passaggi ha rappresentato un elemento cruciale, poiché la complessità e la frammentazione delle competenze hanno determinato ritardi significativi.

In particolare, la maggiore criticità emersa è stata legata al confronto con la Sovrintendenza, che ha ostacolato il procedimento con una serie di valutazioni negative, successivamente rivelatesi infondate, causando oltre due anni di fermo al progetto. Tale vicenda dimostra come, pur in presenza di una normativa chiara e di un iter formalmente definito, la discrezionalità amministrativa e i conflitti interpretativi possano compromettere i tempi di realizzazione e la sostenibilità economica di impianti di piccola derivazione.

Il caso del Fiume Corace mette dunque in evidenza come il percorso per ottenere una concessione idroelettrica non si esaurisca nelle fasi previste dalla legge, ma si intrecci con una molteplicità di procedimenti paralleli, che spesso costituiscono la principale fonte di incertezza per gli operatori. L'esperienza di Ecosistem S.r.l. rappresenta quindi un utile banco di prova per comprendere in concreto le difficoltà applicative della disciplina sulle concessioni idroelettriche e per riflettere sulla necessità di un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte. Solo attraverso una semplificazione procedurale e una più chiara definizione delle competenze sarà possibile garantire tempi certi e favorire lo sviluppo del piccolo idroelettrico, settore che, come dimostrato nei capitoli precedenti, costituisce un tassello fondamentale per la transizione energetica nazionale.

CONCLUSIONI

Il quadro normativo e applicativo delle concessioni idroelettriche mette in luce la necessità di una riforma organica, capace di coniugare la tutela della risorsa idrica con la valorizzazione del potenziale energetico. L'analisi ha mostrato come le principali criticità si concentrino sulle modalità di rinnovo e sulla difficile compatibilità con i principi europei di concorrenza, in un contesto segnato da proroghe reiterate, canoni spesso inadeguati e conflitti di interesse tra politica e grandi operatori del settore. L'avvicinarsi della scadenza del 2029 per la maggior parte delle concessioni impone scelte tempestive e trasparenti: la proposta della cosiddetta "quarta via", seppure sostenuta dalle aziende con la promessa di 15 miliardi di investimenti, rischia di non essere sufficiente rispetto al potenziale stimato di oltre 18 miliardi ottenibile tramite gare pubbliche. È dunque indispensabile che il legislatore sappia orientarsi verso soluzioni che garantiscano la competitività, la sicurezza e la sostenibilità, sbloccando gli investimenti e assicurando una corretta redistribuzione dei benefici alle comunità locali. L'idroelettrico, per la sua stabilità, flessibilità e bassa intensità carbonica, resta un pilastro della transizione energetica: il suo futuro dipenderà dalla capacità di superare lo stallo normativo e di inserire il settore in un quadro di governance realmente moderno ed europeo.

BIBLIOGRAFIA

- ❖ ASviS. *Rapporto ASviS 2024 - L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*. s.d.
- ❖ Cesare Mainardis. «Concessioni idroelettriche di piccola derivazione e procedure di rinnovo: tra precetti dell'UE, lacune normative ed interventi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato». *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, s.d.
- ❖ Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein.
- ❖ Fondazione Magna Carta. «Le concessioni idroelettriche in Italia. Principi, norme, prospettive future.» Fondazione Magna Carta, s.d.
- ❖ Giorgio Capra. «I rinnovi delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica: tra autoproduzione, scarsità della risorsa idrica e strumentalità dell'uso dell'acqua». *Federalismi*, 23 ottobre 2024.
- ❖ GSE. *Rapporto statistico GSE energia da FER in Italia 2023*. s.d.
- ❖ «Le concessioni idroelettriche - Documentazione Parlamentare». Camera dei Deputati, s.d.
- ❖ Marinella De Focatiis e Angelo Maestroni. *Dialoghi sul diritto dell'energia. Vol. 1: Le concessioni idroelettriche*. Vol. 1. G. Giappichelli Editore, 2014.